

ДАРС ЖАРАЁНИДА САҲНА ЁЙИНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Абдуҳамидова О. Р. - ФарДУ, ўқитувчи

Акбарова Г. С. - ЎДЖТУ, талаба

Хасанова Ю.З. - ФАРДУ, ўқитувчи

Annotatsiya: ушбу мақолада дарс жараёнида саҳна ўйинларидан фойдаланиш баён этилади.

Annotation: using stage games on the process of the lesson explain in this article.

Аннотация: В этой статье изложена сценные игры в процессе уроки

Kalit so'zlar: халқаро, талаффуз, иштирокчи, саҳна, самара, парча, туйғу

Key words: international, intonation, participant, stage, result, passage, sense.

Ключевые слова: интернационал, интонация, участник, сцена, результат, отрывок, чувство.

Республикамизда халқаро муносабатлар кенгайиб бораётган ҳозирги кунда, инглиз тилини ўрганиш ва ўргатиш зарурий эҳтиёжга айланди. Инглиз тилини ўқитиш услубларини такомиллаштириш, унинг сифатини оширишга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда. Таълим-тарбия жараёнида ўқитувчининг турли педагогик ўйинлардан фойдаланиши, таълим самарадорлигини ошириш, ўқитувчи ва талаба ўртасидаги тўсиқларни бартараф этиш имконини беради. Шунингдек, мазкур ўйинлардан фойдаланиш жараёнида талабаларнинг диққати, хотираси ва тил ўрганишга бўлган қизиқиши тобора кучаяди, илмни ихтиёрий қабул қилиш имконияти яратилади. Бу имконият талабаларнинг яхши натижаларга эришишига олиб келади.

Талабаларнинг оғзаки нутқини ўстиришда сахна ўйинларидан фойдаланиш катта аҳамиятга эгадир. Аввало, ўқитувчи асардан танлаб олаётган парча қайси босқич талабаларига мос эканлиги, асар талабаларнинг ёшига тўғри келиш-келмаслиги, тарбиявий аҳамияти ва ролларни бажаришда талабалар қандай фаолият турлари ва вазифаларни бажаришлари ва бошқалар тўғрисида ўйлаб кўриб, сўнгра асардан парча танлаб олиши мақсадга мувофиқдир. М: А.Фюгарднинг “Hello and Goodbye“ асаридан бир парчани олайлик. Талабалар асар билан танишганларидан сўнг, нотаниш сўзлар кўриб чиқилади. Фаолиятни парчани ўқиш билан бошлаймиз.

John: You used to throw stones at me.

Hester: Not really.

John: You did, you know.

Hester: I mean never really aimed at you.

John: Once or twice.

Hester: When you wouldn't go back... they came quite close.

John: Where are you going Hester? Can I come with Hester?

Hester: Because you were supposed to look after me.

John: Didn't I?

Hester: Not always.

John: What are you complaining about? You're still alive.

Hester: That's true...

Матнни ўқиган ҳар бир инсон ҳар бир фаолиятнинг мақсади ҳақида ўйлайди.

Дастлаб асардан танланган парча учун матн режаси тузилади. У қуйидагича бўлиши мумкин:

I. Матнни сахнага қўйишдан олдинги фаолият.

Талабалар жуфт-жуфт бўлиб гуруҳларга бўлинадилар. Улардан қуйидаги саволларга жавоб бериш сўралади:

1. What kind of things can cause conflict between brothers and sisters?

2. Have you any brothers and sisters? Do you like them?

II. Ўқиш вақтидаги фаолият.

1. Ролларга ажратиш: ўқитувчи талабаларни ролларга ажратади ва матнинг нусхаларини уларга тарқатиб беради ва улардан ажратилган ролларига кўра мазкур матнни овоз чиқариб ўқиш сўралади.
2. Талабалар матнни бир марта ўқиб бўлганларидан сўнг, уларга матнни яна бир марта тўғри оҳанг, ҳис-туйғу, имо-ишора билан матнни ўқиш айтилади.
3. Талабалар ўринларидан туриб матнни яна бир марта овоз чиқариб ўқийдилар. Сўнгра улар сахна ўйинида бажариши мумкин бўлган ҳаракатларни ижро этадилар.
4. Сўнгра, талабалар шерикларини ўзгартирадилар. Уларга янги шериклари билан талаффузга эътибор бериб, ҳис-туйғу, имо-ишора билан матнни ўқиш айтилади. Улардан яна сахнани такрорлаш сўралади.
5. Аудиториядаги талабалар олдида пьесани сахналаштириш сўралади.
6. Пьеса тугагандан сўнг, сахнани тузатиб кўйиш сўралади.

III. Матнни ўқигандан кейинги фаолият.

1. Асар қаҳрамонлари ҳақида муҳокама қилиш. Асар қаҳрамонлари бир –бири билан қуйидаги саволларни муҳокама қиладилар: Who is Hester? What is John? How old are they? What is their relationship? How do they feel each other?...
2. Саҳна беағи. Ўйин учун 2 та жой ажратилиб, безатилади. Улардан қайси бири Жонга мос эканлиги муҳокама қилинади.
3. Актёрларнинг кийиниши. Талабалар Жон ва Эстер учун кийиладиган кийимларни билиши керак. Улар қандай кийим ва нима учун қайси кийим кийилиши ҳақида мулоҳаза юритадилар.

Биз талабаларнинг оғзаки нутқини ўстириш учун асардан парча олиб кўллашни таҳлил қилдик. Умуман, инглиз тили дарсларида саҳна ўйинларидан фойдаланиш тил ўрганишда яхши натижалар беради.

Фойдаланилган адабиётлар

- [1]. Jill Hadfield. Advanced Communication Games.-Thomas Nelson, 1987. [2]. Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере-Москва,1988.-144с.[3]. Игровое моделирование. Методология и практика.- Новосибирск, 1987.-231с.[4]. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка.-Москва, 1981.-112с. [5]. Эльконин Д.Б. Психология игры.-Москва, 1978.-304с.[6]. Маслико Е.А.,Бабинская П.К,Будько А.Ф,Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка.-Минск,2004.-203с. [7]. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка.-Москва, 1981.-112с [8]. Granger C. Play games with English.-London, 1983.-74p.